

ISSN 2215-0627

BOLETIN El Conuoco

Investigación, economía y sociedad

Publicación de la Facultad de Ciencias Económicas • Universidad de los Llanos • Edición N° 10 • Año 2015

FCE
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS

**UNIVERSIDAD
DE LOS LLANOS**

Compromiso con la paz y el desarrollo regional

Competitividad e innovación en la gestión de las pequeñas y medianas empresas de Villavicencio

Resumen

La competitividad y la innovación son fundamentales para la sostenibilidad empresarial. El presente documento muestra los resultados del proyecto de investigación “Factores de gestión determinantes para la sostenibilidad Empresarial en las Pymes de Villavicencio” en el cual se hace una aproximación a los conceptos de empresa sostenible y de sostenibilidad empresarial de manera holística y con el fin de identificar aspectos relevantes de la gestión desde la perspectiva de los empresarios, que ha permitido la supervivencia de empresas con mas de cinco (5) años en el mercado.

Los hallazgos permiten plantear acciones de fortalecimiento de las organizaciones con miras a contrarrestar los efectos de la competencia y la interacción globalizante de los mercados. Igualmente, pretenden aportar al fortalecimiento de las políticas públicas y los esfuerzos gremiales para el fortalecimiento del tejido empresarial de la ciudad y la sostenibilidad de las organizaciones.

■ G. Alejandro Quiñonez M.*

*Magister en Dirección y Administración de Empresas, Universidad de los Llanos, Facultad de Ciencias Económicas, Grupo de Investigación GyDO. Profesor de Planta. gquimonez@unillanos.edu.co

Palabras Clave. Sostenibilidad Empresarial, Pymes, Villavicencio, Competitividad, Innovación.

Abstract

Competitiveness and innovation are critical to business sustainability. This paper shows the results of the research project in which an approach is made to the concepts of sustainable business and corporate sustainability holistically “determining management factors for the business sustainability of SMEs in Villavicencio” and in order to identify aspects relevant management from the perspective of the business people, which has allowed the survival of companies with more than five (5) years on the market. The present findings suggest actions to strengthen organizations in order to counter the effects of competition and interaction of globalizing markets. Also they intended to contribute to strengthening public policies and union efforts to strengthen the business tissue of the city and the sustainability of organizations.

Keywords. Corporate Sustainability, SMEs, Villavicencio

El presente documento es parte del resultado de la investigación factores determinantes para la

sostenibilidad empresarial de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de Villavicencio.

El proyecto

El presente trabajo pretende presentar los resultados desde esta perspectiva del proyecto del proyecto Factores determinantes de la sostenibilidad de las Pymes en Villavicencio.

La ciudad de Villavicencio, con una reciente historia de crecimiento empresarial, demográfico y social, se presenta como un eje de desarrollo para la Orinoquia colombiana. En esta, el tejido empresarial incipiente tiene el reto de enfrentarse a la competencia de las grandes empresas nacionales y multinacionales en un mercado cada vez más exigente y con una cercana y interrelación con la capital de la República, como proveedor o cliente principal.

De acuerdo con los datos oficiales, disponibles para el momento de inicio de la investigación (Quiñonez, 2015) estiman la cantidad de Pequeñas y Medianas empresas de acuerdo con la siguiente tabla:

Documento	Entidad	Año	Empresas Pequeñas	Empresas Medianas
Programa Nacional de asistencia Técnica para el fortalecimiento del empleo	Ministerio de trabajo	2011	435	39
Plan Local de Empleo	Alcaldía de Villavicencio	2012	1965	313
Informe de Coyuntura 2014 ¹	Cámara de Comercio de Villavicencio	2014	216	126
Informe de Coyuntura 2015 ²	Cámara de Comercio de Villavicencio	2015	41	3

Fuente: Elaboración propia

Tras una acuciosa revisión y tomando como fuente la base de datos de Cámara de Comercio

para el Año 2015 y los criterios técnicos emanados del Ministerio de Comercio, Industria y

¹Valga anotar que en dicho informe no se encuentra la categoría de microempresa

²Este informe se adiciona por el autor, puesto que no se encuentra el dato en la bibliografía mencionada

Turismo en mayo de 2012. Se determinó que le número de Pymes con más de 5 años en el mercado en Villavicencio es de 231 como se muestra en la siguiente tabla con base en la información de Quiñonez (2015).

Pequeñas Empresas	211
Medianas Empresas	20

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, siendo el objetivo de la investigación identificar las empresas con más de 5 años de presencia en el mercado y los factores de gestión que les han hecho ser sostenibles se abordó el tema de la competitividad, contemplando la innovación como un elemento intrínseco a la misma.

Esto, en el entendido que los factores externos aportan un contexto adecuado para la competitividad y la innovación, pero que es la gestión de la organización en todos sus aspectos la que permite hacerla competitiva, innovadora y sostenible. Por esta razón se abordó la competitividad desde el punto de vista interno, micro administrativo o del microentorno.

La competitividad y la innovación son factores fundamentales para la sostenibilidad de las empresas, desde una postura que articula de perdurabilidad y supervivencia. De acuerdo con Bernal (2013).

Para ser competitivos hoy se requiere superar varios retos, entre los cuales se destacan: trabajar de forma conjunta y en cooperación con los clientes, con los productores, con los proveedores, y con los responsables de los canales de distribución; depender menos de los factores y productos básicos y producir y ofrecer bienes y servicios diferenciados (innovadores) en función de las necesidades y expectativas de

los clientes; acceder a información actualizada acerca de las tendencias y dinámicas de la sociedad y los negocios en el contexto nacional y mundial, así como desarrollar el potencial humano de la organización para potenciar su capacidad competitiva.

Por otra parte, en la metodología de evaluación del nivel competitivo de las Pymes (Nunes, et al, 2013)

De acuerdo con el enfoque dinámico de la competitividad, factores como capital humano, conocimiento técnico, capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías, y de gestión, relación con proveedores, clientes, instituciones de investigación, entre otros, influyen en la capacidad de la empresa para mantener una posición rentable en vista de los cambios tecnológicos, económicos y sociales.

Adicionalmente, de acuerdo con la perspectiva integradora de la gestión (Quiñonez, 2014) los aspectos internos de la organización se refieren al proceso, en el cual se circunscribe la propuesta de valor, la operación, el mercadeo, la administración, las finanzas, la dirección de personas, las tecnologías, la investigación y el desarrollo; los proveedores; los clientes; los inversores y los colaboradores.

En cuanto a sostenibilidad, se entiende que existe una vinculación entre el concepto de empresa sostenible y el de desarrollo sostenible. Por ello el proyecto de investigación adopta el concepto de empresa sostenible de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013) que lo relaciona con el desarrollo sostenible, en cuanto a la búsqueda del progreso sin comprometer la capacidad de satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Vinculando los pilares de crecimiento económico, progreso social y aspectos ambientales.

Se considera, adicionalmente, empresas sostenibles aquellas que tienen una larga esperanza de vida y que son las organizaciones más rentables desde el punto de vista económico, humano y social. (de Anzizu, 2008). O aquellas que crean valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo (Alfaya & Blasco, 2002).

La investigación se realizó con una metodología mixta, aplicando un instrumento tipo cuestionario en escala tipo Likert. La información se recabó a través de entrevistas estructuradas a profundidad con soporte del cuestionario. El tratamiento de la información se hizo con apoyo del software SPSS y de Excel.

Participaron siete (7) empresas del sector primario, lo que representa un 41% de las empresas, diez (10) empresas del sector secundario, que representa el 30% de las empresas del sector y sesenta y tres (63) empresas del sector servicios, lo que representa un 35% del mismo.

En cuanto al tiempo de existencia la distribución se muestra en la siguiente gráfica

De las ochenta empresas investigadas, el 27,5 % tienen entre 5 y nueve años de existencia, el 26,3% entre 10 y 14 años, el 18,8% entre 15 y 19 años y el restante 27,5 % más de 20 años.

Al indagar sobre la realización de diagnósticos estratégicos el resultado mostro una polaridad positiva del 58,8 % lo que muestra una tendencia importante a este proceso competitivo, más si se tiene en cuenta que el estadio de mayor evolución en el diagnóstico es el que mayor peso porcentual tiene con un 31,3%. Como se muestra en la siguiente gráfica.

Al indagar sobre la fuerza del proceso se encontró que la polaridad positiva pequeña del 51,3%, con un valor en el mayor estadio de desarrollo del 16,3%. De acuerdo con la siguiente gráfica

Posteriormente se indagó sobre la investigación de mercados y la gestión de marca, encontrando en las dos mencionadas una polaridad negativa, para el caso de investigación de mercados del 75% y para el caso de la gestión de marca del 57,5%. No obstante, el 61,3% de los empresarios consideran que su estrategia de marketing se encuentra en estadios superiores de gestión.

Al indagar a los empresarios sobre la gestión de los clientes se evidenció una concentración en el nivel intermedio de gestión con un 41,3%, presentando una polaridad positiva de 58,8% como se muestra en la siguiente gráfica.

La gestión de la calidad presenta un polaridad positiva del 68,8%, presentando una estructura creciente con un 35% en el estadio superior de desarrollo.

En cuanto a la dirección y gestión de personas, inquieta que el valor es equivalente en polaridades y que el 50% de las empresas se encuentran en estadios de desarrollo básicos.

La gestión de la salud y la seguridad en el trabajo presenta una situación similar a la gestión de personas, con un equilibrio entre los estadios básicos y los desarrollados.

Al indagar a las empresas sobre su enfoque a la innovación y la gestión de la misma se encontró que la polaridad es altamente negativa, con un 73,8% inferior al estadio 3 y un 88,8% en los primeros tres estadios. Es decir, que solo 1 de cada 10 empresas realiza un proceso de gestión de la innovación significativo. Siendo, en este caso, el estadio 1 el de mayor relevancia con un 58,8%

Una situación similar ocurre con la gestión de la propiedad intelectual, la cual presenta una polaridad negativa del 83,3 % siendo el valor del estadio 1 de un 52,5%.

Finalmente, al indagar sobre la gestión de los interesados, se encontró, de nuevo, una polaridad negativa, en este caso del 57,5%, con una concentración central del 57,6%

En conclusión, las Pymes de Villavicencio se encuentran poco preparadas en términos de competitividad para afrontar los retos del mercado.

Su desarrollo y supervivencia ha sido, como sucede en las empresas familiares, un resultado de la gestión de los propietarios y fundadores, en especial de relación con clientes del sector público y con los proveedores. No existe una clara intención, en la mayoría de las empresas de avanzar hacia la diferenciación y al fortalecimiento de su competitividad con miras al futuro.

Se hace necesario que haya mayor vigilancia del estado, puesto que se encontró que muchas empresas declaraban una actividad comercial principal diferente la principal que están realizando. Igualmente, se encontró que empresas que deberían estar registradas dentro de esta categoría no lo están por alguna razón. Y como es indico al inicio no existe claridad sobre cuantas y cuáles son las pymes en la ciudad.

Como corolario inquiete la ausencia de ANIF y la persistencia de tipos societarios que dificultan el desarrollo organizacional como las comandita y las personas naturales.

Referencias

- Alfaya , V., & Blasco, J. (Noviembre de 2002). *www.comana.es*. Recuperado el 2 de Febrero de 2014, de www.comana.es/vicomana/ds/pdf/24.pdf
- Bernal, C. y. (2013). *Proceso administrativo para las organizaciones del siglo XXI*. Bogotá, Colombia: Pearsons.
- de Anzizu, J. (2008). *Dirigir empresas sostenibles: lo que está y lo que no será en los libros*. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.
- Nunes, D., Roark, G., Ottogalli, D., Rohvein, C., Parnive, D., & Urrutia, S. (2013). Metodología de evaluación del nivel competitivo de las pymes. *Revista Ciencias Estratégicas*, 49-68.
- OIT. (2013). *El desafío de la promoción de empresas sostenibles en América Latina y el Caribe: un análisis regional comparativo*. Organización Internacional del trabajo. Lima: Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
- Paolino, C. (1995). Estudio de Competitividad de ocho cadenas agrindustriales en el MERCOSUR: algunos hechos estabilizados relativos a las sensibilidades de los casos analizados. *Revista de la Asociación Argentina de Economistas Agrarios*.
- Quiñonez, A. (Julio de 2014). *www.slideshare.net*. Obtenido de [es.slideshare.net/alejoquinonez: http://es.slideshare.net/alejoquinonez/perspectiva-integradora-para-a-interancionalizacion](http://es.slideshare.net/alejoquinonez/perspectiva-integradora-para-a-interancionalizacion)
- Quiñonez, A. (Noviembre de 2015). *El reto de las pymes en Villavicencio*. Obtenido de [www.academia.edu: https://www.academia.edu/23095539/El_reto_de_las_pymes_en_Villavicencio](https://www.academia.edu/23095539/El_reto_de_las_pymes_en_Villavicencio).